

UMA DÉCADA DE DENGUE NO NORTE: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS E MORTES DE 2015 A 2024

Victor Dias Galvão - UNITPAC (Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos) - victordg2006@gmail.com

Kauã Rodrigo Valadares Costa - UNITPAC (Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos) - kauarvcosta@gmail.com

Vinicius Apinagé Moraes - UNITPAC (Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos) - vinicius.gol09@gmail.com

Marco Antonio de Sousa do Vale - UNITPAC (Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos) - marco0705200112@gmail.com

Marlon Cantillo da Luz - UNITPAC (Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos) - marloncantillo07@gmail.com

Leandro Silva da Conceição - UNITPAC (Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos) - drleandroscctbmf@gmail.com

INTRODUÇÃO: A dengue é uma doença viral transmitida por vetores artrópodes pertencentes ao grupo das arboviroses. No Brasil, o vetor é a fêmea do mosquito *Aedes aegypti*, que após a picada desencadeia uma infecção sistêmica, debilitante e autolimitada. A doença apresenta sintomas que incluem febre baixa ou alta, acompanhada de forte dor de cabeça, dor retro ocular, mialgias, artralgias e exantema. A virose pode progredir para formas graves, caracterizadas principalmente por choque hipovolêmico e dificuldade respiratória. A região Norte do Brasil tem registrado um número significativo de casos de dengue, sendo uma área de destaque e preocupação para a saúde pública nacional. **OBJETIVOS:** Realizar um análise epidemiológica abordando os casos e mortes da dengue na região Norte do Brasil dos anos de 2015 a 2024. **METODOLOGIA:** O estudo segue uma metodologia epidemiológica retrospectiva, observacional e transversal, que utilizou dados em relação a casos e evoluções da dengue do DATASUS/TabNet. **RESULTADOS:** Durante os anos de 2015 a 2024, o total informado foram 353.055 casos de dengue na região Norte, sendo os estados do Tocantins (77.659) e Pará (76.792) os com maior número de notificações. Em 2024 houve o maior número de casos relatados, sendo 16,2% do valor total, seguido por 2022, 2021, 2016, 2019, 2023, 2015, 2020, 2017 e 2018 que tiveram respectivamente 14,25%, 11,50%, 10,94%, 10,23%, 9,80%, 9,09%, 6,74%, 6,23% e 5,02% do total de casos registrados. Em relação a evolução, desse total de casos, 275.047 (78%) evoluíram para cura, enquanto 77.634 (22%) foram classificados como ignorados ou em branco, o número de óbitos confirmados pelo agravo foi de 217, com mais 137 mortes por outras causas e 20 ainda em investigação. **CONCLUSÃO:** A dengue continua prevalente no Norte do Brasil, com um grande aumento no último ano (57.178), um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Esse crescimento pode indicar uma deficiência no cuidado e nas medidas preventivas adotadas e um alerta para a população. Além disso, a subnotificação, observada pelos 22% de casos ignorados ou em branco, pode estar mascarando a verdadeira magnitude dessa doença, o que dificulta a implementação de políticas públicas adequadas e o direcionamento eficaz de recursos para o controle da dengue.

Palavras-chave: Dengue, Epidemiologia, Região Norte, Casos e Óbitos

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. Dengue. Governo Federal, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br>. Acesso em: 14 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Situação Epidemiológica – Dengue. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue/situacao-epidemiologica>. Acesso em: 14 mar. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Dengue. 2025. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/dengue>. Acesso em: 14 mar. 2025.